

WELLNESS TUSHUNCHASI, WELLNESS TURIZM ATAMASINING
O`ZBEK TILIDA QO`LLANISHI

Alimova Shaxnoza Oktyamovna

“Madaniy meros obyektlari muammolarini o`rganish va turizmni rivojlantirish”
ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti, Toshkent sh, O`zbekiston.

Tel: +99890 745 27 67

Email: shakinoza.27@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada wellness tushunchasi va uning kelib chiqish tarixi, wellness turizmning kelib chiqish va uning sog`lik turizmdan farqlanishi, yurtimizda wellness turizmning sog`lomlashtirish turizm sifatida kirib kelishining nazariy asoslari o`rganilgan.

Kalit so`zlar: wellness, wellness turizm, Ayurveda, xalq tabobati, sog`liq turizm, tibbiy turizm.

Аннотация. В данной статье изучено понятие wellness и история его возникновения, зарождение wellness туризма и его отличие от оздоровительного туризма, теоретические основы внедрения wellness туризма как оздоровительного туризма в нашей стране.

Ключевые слова: wellness, wellness туризм, Аюрведа, народная медицина, медицинский туризм, рекреационный туризм.

Annotation. This article examines the concept of wellness and the history of its origin, the origin of wellness tourism and its difference from health tourism, the theoretical basis for the introduction of wellness tourism as health tourism in our country.

Key words: wellness, wellness tourism, Ayurveda, traditional medicine, medical tourism, recreational tourism.

Kirish. Wellness turizmning o`zbek tilidagi tarjimasi sog`lomlashtirish turizmi deb atalsada, sog`lomlashtirish so`zining boshqa tillardagi tarjimasi uning tub mohiyatidan ancha farq qiladi. Shu sababli ushbu maqolada uning tub mohiyati yoritilib, boshqa inson salomatini yaxshilovchi turizm turlaridan farqlangan va zamonaviy xalqaro so`zga aylangan wellness so`zi tub ma`nosini saqlab qolishi maqsadida wellness turizm deb o`zbek tiliga ishlatilishi tavsiya etilgan.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqot jarayonida wellness turizm yo`nalishini rivojlantirishning xalqaro hamda milliy tajribalari bo`yicha ilmiy tadqiqotlar o`rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida ilmiy-nazariy, kuzatish va tanlab olish, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi O`zbekiston Respublikasi davlat statistika qo`mitasi statistik ma`lumotlaridan, BJTT va Global wellness instituti (Global Wellness Intsitude) rasmiy sayti, booking.com sayti manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi. Wellness so`zi inglizcha so`z bo`lib, jismoniy va ruhiy salomatlikning holati hamda sharoitining yaxshilanishiga aytiladi.¹

1650 yilda wellness so`zi kasallik (illness) so`ziga antonim sifatida qaralib, Oksford ingliz lug`atida bu atama “o`zini yaxshi his qilish yoki yaxshi sog`liq holati” deb tarjima qilinadi.²

O`zbek tilida wellness so`zi esa sog`lomlashtirish, sihat-salomatlik deb tarjima qilinadi. Ammo bu so`zlar rus va ingliz adabiyotlarida boshqacha talqinda tarjima qilinadi. Masalan, sog`lomlashtirish, sihat salomatlik – health, healthy (o`zbek –ingliz lug`ati); sog`lomlashtirish, sihat salomatlik – оздоровительный, здоровье (o`zbek-rus lug`ati).

Wellness - qadimgi ildizlarga ega zamonaviy xalqaro so`z bo`lib, zamonaviy konsepsiya sifatida 1950, 1960 va 1970 yillarda, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi shifokorlar va mutafakkirlarning norasmiy gapirish uslubi hamda yozuvlarida sihat – salomatlik so`zi sifatida shakllandi.

¹ <https://uz.opentran.net/ingliz-ozbek-tarjima/wellness.html> (Online tarjimon lug`at)

² <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=wellness> (Oxford English Dictionary)

Biroq, sog'lomlashtirish ya'ni wellnessning kelib chiqishi ancha ilgariroq boshlanganligi tarixda ma'lum bo'lib, XIX asrda sog'lom turmush tarzi konsepsiyasi asoslarida Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa mamlakatlarida bir qancha intellektual, diniy va tibbiy harakatlarda mustahkam ildiz otgan. Sog'lomlashtirish tamoyillarini tarixiy an'analari zamonaviy salomatlik harakatiga o'chmas ta'sir ko'rsatgan Gretsiya, Rim va Osiyoning qadimiy sivilizatsiyalarida ham kuzatish mumkin.³

Miloddan avvalgi 3000-50 yillar mobaynida wellnessni tabiiy davolash (malham, giyohlar bilan), kasalliklarni sog'lom ovqatlar parhezi orqali bartaraf etish (Gipokrat) kabi usullar bilan xalq orasida tanilgan.

XIX asrda tibbiyot sohasi rivojlanishi bilan wellness xalq orasida parhezga asoslanish, vazn tashlash, sog'lom turmush tarzida hayot kechirish kabi tushuncha sifatida ommalashdi. Birinchi wellness tashkiloti 1880 yilda inson tanasi, ongi va ruhiyatini yaxshilash maqsadida tashkil etildi.

XX asrda wellness sanoatining huquqiy rivojlanish asri bo'ldi, bir qancha institutlar, markazlar, tashkilotlar ochildi, dunyo oliy o'quv yurtlarida wellnessning nazariy asoslari bo'yicha ma'ruzalar o'tila boshladi.

XXI asr global wellness harakati va bozori keskin burilish nuqtasiga erishdi: fitnes, parhez, sog'lom turmush va farovonlik tushunchalariga talab ko'paydi - va salomatlik tushunchasi har bir sohani oziq-ovqat va ichimliklardan tortib turizm sanoatida ham kirib bordi. (1-rasm)

1-rasm. Wellness evolutsiyasi

³ <https://globalwellnessinstitute.org/what-is-wellness/history-of-wellness/> (Global Wellness Institute)
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Manba: Global Wellness instituti ma'lumoti, 2023 yil⁴

Wellness turizmning rivojlanish ham aynan wellness va turizm sanoatlarining rivojlanishi bilan bog`liq bo`lib, sog`liq-turizmni veb sayti⁵ ma'lumotlariga ko`ra, ko`pchilik qadimiy mineral termal buloqlarning shifobaxsh afzalliklarini tan olgan va ularning atrofida ko`plab sog`liqni saqlash muassasalari qurilgan va uzoq masofadan kelib, sog`liqni yaxshilash, davolanish maqsadida tashrif buyurishgan.

⁴ Global Wellness instituti web sayti ma'lumoti, 2023 yil

⁵ <https://www.health-tourism.com/medical-tourism/history/> (Health-tourism web site)

Jahon tarixi ensiklopediyasiga ko'ra⁶, har xil haroratli vannalar, bassetnlar, mashq xonalari, massaj va boshqa sog'lomlashtirish uchun xonalar Rim madaniyatining asosiy tayanchi bo'lib, sayyohlar aynan shu maskanlarda kelishgan. Bundan 5000 yil oldin odamlar jismoniy va ruhiy salomatlik uchun yaxlit yondashuv bo'lgan Ayurveda tibbiyotidan foyda olish uchun Hindistonga sayohat qilishgan.

Wellness turizm assotsiatsiyasi⁷ (Wellness tourism association) ta'kidlashicha, sog'lomlashtirish uchun sayohat ming yillar oldin boshlangan bo'lsa-da, sog'lomlashtirish turizmi jahon sanoatida 2000 yilning boshlarida yangi turizm turidir sifatida tanildi.

Quyida wellness turizmga xos bo'lgan atamalarni ko'rib o'tamiz:

Wellness sayohat – Sayohatchiga sog'lom turmush tarzini saqlab qolish, yaxshilash shuningdek, farovonlikni qo'llab-quvvatlash yoki oshirish imkonini beradigan sayohatdir.

Wellness sayohatchi - Sog'lomlikni sayohatlarining asosiy maqsadi qilib qo'ygan shaxs.

Sog'lomlashtiruvchi dasturlar - Belgilangan yoki yarim belgilangan jadvalga ega tashkilotchilar tomonidan boshqariladigan, maqsadli, ko'p kunlik dastur. Dastur meditatsiya va sog'lom ovqatlanish kabi sog'lom turmush tarsi bo'yicha seminarlarni, shuningdek yoga, tabiatda sayr qilish va piyoda sayr qilish kabi fitnes mashg'ulotlarini o'z ichiga olishi mumkin.

Wellness kurortlar – Turar joy va bir qator mehmondo'stlik xizmatlariga ega har qanday obyekt, bu yerda asosiy maqsad wellness sayohatchilar uchun dasturlar va tajribalarni taqdim etishdir. Wellness kurort to'rtta asosiy elementdan iborat: turar joy, turli xil sog'lomlashtirish tadbirlari, sog'lom ovqatlanish imkoniyatlari va sog'lomlashtirish bilan bog'liq obyektlar.

⁶ <https://www.worldhistory.org/> (Jahon tarixi ensiklopediyasi)

⁷ Sog'lomlashtirish turizmi assotsiatsiyasi⁷ (Wellness tourism association)
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Sog'lomlashtirish destinatsiyalari – Mintaqa iqtisodiyoti va jamiyat hayotining ajralmas qismi sifatida sog'lomlikni rivojlantiruvchi va targ'ib qiluvchi geografik hududdir.⁸

Melanie Smith va Laszlo Puczko⁹ olimlarning “Sog'lik va wellness turizm” kitobida "Sog'liqning (jismoniy, aqliy, psixologik, ijtimoiy) holatlarini uyg'unlashtirish yoki muvozanatga keltirish hamda yaxshilash maqsadida salomatlik holatiga qaratilgan sayohatlar – wellness turizmdir” deb ta'rif berishadi.

Xulosa. O'zbek tilida wellness so'zini ko'rib chiqqanimizdek, wellness turizm ham o'zgarmas xalqaro zamonaviy birikma sifatida ishlatilishi hamda o'zbek tilida sog'lomlashtirish turizmi sifatida tarjima qilinishini inobatga olib har ikkala birikma ham bir xil turizm turi ekanligini tavsiya qilinadi. Ammo, sog'lomlashtirish turizmi birikmasi boshqa tillarda tarjima qilinganda tub mohiyatini yo'qotadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Melanie Smith and Laszlo Puczko, Health and wellness tourism, 2015 y, 25 p
2. <https://uz.opentran.net/ingliz-ozbek-tarjima/wellness.html> (Online tarjimon lug'at)
3. <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=wellness> (Oxford English Dictionary)
4. Global Wellness instituti web sayti ma'lumoti, 2023 yil
5. <https://www.health-tourism.com/medical-tourism/history/> (Health-tourism web site)
6. <https://www.worldhistory.org/> (Jahon tarixi ensiklopediyasi)
7. Sog'lomlashtirish turizmi assotsiatsiyasi¹ (Wellness tourism association)
8. <https://www.traveltowellness.com/wellness-tourism-association-glossary>

⁸ <https://www.traveltowellness.com/wellness-tourism-association-glossary>

⁹ [Melanie Smith](#) va [Laszlo Puczko](#), Health and wellness tourism, 2015 y, 25 p
WWW.HUMOSCIENCE.COM